

Epigramma dedicatorio di Leucone per Apollo

L'iscrizione è stata ritrovata in località Semibratneje, un sito a Nord-Est di Gorgippia ed è attualmente conservata nel museo Archeologico di Anapa. Informazioni circa lo stato attuale del nostro oggetto, numero di catalogo, nonché la prima fotografia ad alta definizione disponibile (fig. 1), sono state gentilmente concesse da Andrej Novichikhin¹, vicedirettore del museo di Anapa.

La prima menzione del nostro epigramma si ha nel 1993, in un articolo di Blavatskaya, che invia un resoconto in inglese a Stroud per la pubblicazione del lemma di SEG 43.515. Seguono nel 1996 l'edizione di J. G. Vinogradov che nel «BE» 109 no. 306 lamenta la scarsa leggibilità delle fotografie disponibili; la menzione di A. Graham nel 2002 in una monografia dedicata ai regnanti del Bosforo; infine la nuova edizione del testo di Tokhtas'ev del 2004 (senza fotografia = «BE» 2006 no. 303). Le interpretazioni e le ricostruzioni proposte nel corso degli anni sono state contrastanti, come apprendiamo dall'apparato critico. Il testo da noi accolto è quello edito da Tokhtas'ev nel 2004 con poche divergenze rispetto alla lettura di alcune lettere, soprattutto situate in prossimità della frattura². Purtroppo lo stato di conservazione dell'oggetto è tale da non permettere una lettura puntuale di tutta l'epigrafe.

¹ Esprimo qui i miei più sentiti ringraziamenti a Andrej Novichikhin per essersi reso più volte disponibile nel corso dello studio della stele. Nel medesimo scambio epistolare con il Dr. Novichikhin, apprendo che il museo conserva anche un'altra iscrizione greca, datata al V sec.

² Non riesco a leggere oltre Y di ΣΑΤΥΡ[ΟΥ] (l. 1), né oltre N di ΤΩΙ ΕΝ (l. 2), né oltre Μ di ΛΑΒΡΨΤΩΜ (l. 3).

Il testo della nostra iscrizione è costituito da una dedica votiva di Leucone a Febo Apollo, forse in occasione di una vittoria riportata su Oktomasede, re dei Sindoi.

Leucone figlio di Satiro, fu signore di Panticapeo nel Bosforo Cimmerio (odierno mare di Azov) dal 389/8 al 344/3³. In questa regione suo padre Satiro aveva fondato il regno bosporano, che si estendeva fino a Fanagoria, Ninfeo ed Ermonassa. Con suo figlio Leucone l'impero raggiunse la massima potenza che culminò con la conquista di Teodosia (odierna Feodosia), evento che scatenò una guerra con Eraclea Pontica. Quest'ultima, infatti, era intervenuta proprio contro Leucone per il controllo del territorio di Teodosia. La conquista della città⁴ da parte di Leucone avvenne solo nel 354 e quindi questa data potrebbe essere considerata come *terminus post quem* per la datazione dell'epigramma, considerata la menzione al v. 4 nel sintagma Β[οσπόρο(υ) ἄρχων] Θεοδοσίης τε, ma su questo punto torneremo più avanti. Alla morte di Leucone il controllo dell'impero passò al figlio Spartoco, che regnò fino al 342 e in seguito a Perisade che regnò fino al 310⁵.

Di Leucone⁶ abbiamo notizia da Demostene, nell'orazione contro Leptine⁷. Il contesto dell'orazione ci fornisce le coordinate storiche necessarie per inquadrare la nostra epigrafe. L'orazione è stata pronunciata per abrogare una legge⁸ approvata in un contesto

³ Datazione accolta anche da Werner 1955 e da Hind 1994 p. 476.

⁴ Vedi lemma su Teodosia.

⁵ Per una storia del regno: Fornasier- Böttger 2002, Moreno 2007, pp. 146-208, Osborne 1981-3 III/IV p. 42.

⁶ Per il nome: *LGN* 40 occorrenze totali, cfr. soprattutto *IG* II² 1273; 1672; 1927. *Agorà* XVI 94[2] (integrato) e *IG* II³ 298.

⁷ L'orazione è stata pronunciata in occasione di una γραφή νόμον μὴ ἐπιτήδειον θείναι per abrogare una legge proposta da tale Leptine di Cele. Per un'edizione dell'orazione si cfr. Demostene, *Contro Leptine*, Edizione Canevaro 2016, § 2, 29, 97, 127, 128, 170. Di qui in avanti i paragrafi sono numerati secondo l'edizione di Canevaro. Per Leptine di Cele cfr. Canevaro 2016 §36.1ss o Butcher 1903, §20.36.

⁸ Il testo della legge, ricostruibile sulla base delle citazioni presenti nell'orazione stessa, doveva essere circa così: Λεπτίνης εἶπεν· ὅπως ἂν οἱ πλουσιώτατοι λητουργῶσιν, μηδένα μήτε τῶν πολιτῶν μήτε τῶν ἰσοτελῶν μήτε τῶν ξένων εἶναι ἀτελεῖ πλὴν τῶν ἀφ' Ἀρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος, μηδε τὸ λοιπὸν ἐξεῖναι δοῦναι. <<Leptine ha proposto che i più ricchi si accollino le liturgie, nessuno, né dei cittadini né degli isoteli né degli

di grande difficoltà economica per Atene, la quale prevedeva di evitare l'esenzione dalle liturgie per i cittadini più abbienti.

Nel paragrafo 33.4, l'oratore ricorda che Leucone aveva aiutato Atene perché la città era stata duramente colpita da una crisi di approvvigionamento granario. Demostene afferma che tale aiuto giunse ad Atene due anni prima del processo ricordato nell'orazione stessa. Poiché essa è datata 355/4, tale aiuto va inquadrato nel 357/6, in un periodo dunque compreso nell'arco cronologico della nostra stele. Stando alla testimonianza di Demostene⁹, il regno di Leucone forniva notevoli approvvigionamenti di grano¹⁰ per Atene. Per facilitare l'*export*, inoltre, Leucone aveva accordato esenzioni alle tasse a tutti i mercanti a prescindere dalla loro nazionalità, a patto che essi avessero acquistato grano per venderlo esclusivamente ad Atene. In altre parole aveva innescato un meccanismo volto a favorire il commercio con la città greca. Nel corso dell'orazione, Demostene sostiene a più riprese che se Atene avesse abolito le esenzioni alle liturgie a lui accordate, Leucone a sua volta avrebbe annullato alcuni privilegi concessi alla città¹¹. Nei paragrafi 18-28, Demostene mostra chiaramente che lo scopo della legge era eliminare le esenzioni

stranieri, sia esente eccetto i discendenti di Armodio e Aristogitone, né sia lecito accordare l'esenzione in futuro>>. Tale legge fu approvata in un contesto di grande difficoltà economica per Atene a seguito di una ribellione di Bisanzio, Chio, Cos e Rodi nei confronti della II lega navale ateniese. Nel 357, infatti, l'assemblea fu costretta ad obbligare chiunque ne fosse economicamente in grado a fornire l'equipaggiamento necessario per ottemperare ai doveri verso la lega. Per oltre un decennio Atene aveva tentato in vari modi di recuperare le finanze: Demostene stesso nel 349/8 si opporrà all'uso del fondo militare per finanziare i *festival* nazionali⁸ e la legge di Leptine va letta proprio in questo clima di preoccupazione per l'economia ateniese.

⁹ Canevaro 31.1.

¹⁰ Sembra che la cifra sia attestata sui 400.000 medimni annui.

¹¹ Non tutta la critica storica è concorde su questo punto: alcuni in particolare pensano che Demostene fosse stato corrotto dalla famiglia degli Spartocidi e che per questo la sua posizione non è da intendere come testimonianza storica. Di questa idea è in parte Moreno 2007, pp. 173-176 che include Demostene nelle relazioni corrotte esistenti fra Bosforo e Atene; per l'accusa di corruzione a Demostene cfr. Din. 1.43.

per garantire che ci fossero persone sufficienti a prendersi carico delle liturgie¹². Canevaro 2016 (p. 261) riprendendo un'idea di Bengtson 1962¹³ afferma che non possiamo dire con certezza che fossero esistiti trattati e alleanze fra Leucone e Atene; secondo lo studioso, infatti, l'uso del termine *συνθήκας* nel paragrafo §37.1 dell'orazione, indicherebbe semplicemente le condizioni di un accordo o di una transazione¹⁴. Tuttavia poco prima, al paragrafo §36.4 Demostene scrive: «avete sentito dai decreti, giudici, che Leucone ha ricevuto da voi l'esenzione giustamente e per ottime ragioni. Di tutti questi decreti sia voi sia lui stesso avete eretto copie su stele, una nel Bosforo, una al Pireo e una presso Ierone¹⁵». Ciò che ci interessa del discorso di Demostene è la testimonianza indiretta: sappiamo dunque che Atene si era incaricata di erigere una stele al Pireo, con copie rispettivamente nel Bosforo e in Sicilia per ricordare i rapporti stretti fra la città e il regnante. Questo è un dato interessante perché la realizzazione di un documento in triplice copia serve a rimarcare l'*internazionalità* del documento stesso e dunque gli accordi e le alleanze fra Atene e Leucone esistevano sicuramente. Il rapporto privilegiato¹⁶ tra Leucone e Atene, inoltre, sarebbe continuato anche durante il regno dei figli, come leggiamo in Demostene §31.4: «Leucone ha concesso a voi tutti un'esenzione perché ne ha ricevuta una da voi per sé e per i suoi figli». In questo passo Demostene si riferisce infatti

¹² Su questo punto cfr. Canevaro 2016, pp. 57-58. Davies ha contato 97 liturgie annuali negli anni normali e 118 nei panatenaici. Servivano dunque almeno ogni anno almeno 100 liturgisti, ma il numero degli esenti per vari motivi era così alto da rendere non sempre facile la pratica di reclutamento.

¹³ Bengtson 1962, pp. 277 no. 306.

¹⁴ Scrive infatti Canevaro: «dipingendo il rapporto di reciprocità e i benefici reciproci tra Leucone e Atene come termini di un accordo o di una transazione tra privati, Demostene rende la violazione di Atene ancora più grave agli occhi dei giudici».

¹⁵ Demostene §36.4: ἀκηκόατ' ἐκ τῶν ψηφισμάτων, ᾧ ἄνδρες δικασταί. τούτων δ' ἀπάντων στήλας ἀντιγράφους ἐστήσαθ' ὑμεῖς κάκεῖνος, τὴν μὲν ἐν Βοσπόρῳ, τὴν δ' ἐν Πειραιεῖ, τὴν δ' ἐφ' Ἱερῶν.

¹⁶ Le esenzioni accordate da Leucone avranno prodotto effetti positivi sulla città: l'esenzione dalla tassa portuale, per esempio, avrà favorito notevolmente il commercio con il Bosforo che aveva un flusso costante di mercanti da e per Atene, forse al punto tale da rappresentare il più grande mercato di grano dell'epoca.

ad un decreto¹⁷ con cui gli Ateniesi confermano anche per i figli Spartoco e Perisade gli onori dati a Leucone, l'attuale IG II³ 1.2988 datata al 346 a.C.

Se è vero che da Demostene apprendiamo il contesto storico in cui inquadrare il nostro testo è altrettanto vero che altre informazioni possiamo dedurle dall'iscrizione stessa. Il testo dell'epigrafe, infatti, dedicatorio, è destinato alla fruizione esterna e non interna; in altre parole non si tratta di un'iscrizione progettata dal governante per la sua città ma di un'epigrafe voluta appositamente *per i greci stranieri*. Questa caratteristica è deducibile dalla titolatura presente alle ll. 3-4: Β[οσπόρο(υ) ἄρχων] τε Θεοδοσίας, la cui integrazione è suggerita dal confronto con altre attestazioni.

In CIRB 6, 8, 10 1037, 1038¹⁸ la titolatura di Leucone – con poche varianti che riguardano il nome dei popoli specificati e sempre in sintagma al genitivo assoluto- è «Arconte di Bosforo e Teodosia e re dei Sindoi, Toretoi, Dandarioi, Psestoi, Maiotai... etc». Gli Spartocidi usavano un formulario più sobrio nei documenti ufficiali destinati alla fruizione interna al regno, cfr. CIRB 1, 2 o 5: «Perisade e i figli», mentre nei decreti del Bosforo o nelle iscrizioni compilate da altri e destinati alla fruizione esterna, la titolatura era più magniloquente. Questa deve essere anche la situazione testimoniata da Demostene nel già citato §36.1: τούτων δ' ἀπάντων στήλας ἀντιγράφους ἐστήσαθ' ὑμεῖς κάκεῖνος, τὴν μὲν ἐν Βοσπόρῳ, τὴν δ' ἐν Πειραιεῖ, τὴν δ' ἐφ' Ἱερῶ. Secondo Canevaro 2016 p. 252, le differenze

¹⁷ Il decreto fu proposto da Androzio. In un secondo momento Polieucto, figlio di Timocrate, propose di aggiungere Apollonio (III figlio di Leucone) nel numero degli onorandi.

¹⁸ CIRB 6 Στρατοκλῆς ὑπὲρ πατρὸς τοῦ ἑαυτοῦ | Δεινοστράτο ἱερησαμένου Ἀπόλλωνι Ἱητρῶι | ἀνέθηκεν Λεύκωνος ἄρχοντος Βοσπόρο | καὶ Θεοδοσίας καὶ βασιλεύοντος Σίνδων, | Τορετέων, Δανδαρίων, Ψησῶν. CIRB 10 [Σ]ατυρίων Παταΐκου ἱερησαμένος | [ἀ]νέθηκεν Ἀπόλλωνι Ἱητρῶι | [ἄ]ρχοντος Παιρισάδεος Βοσπόρο | [κα]ὶ Θεοδοσίας καὶ βασιλεύοντος | [Σίν]δων καὶ Μαΐτων πάντων. | CIRB 1037 Δημοφῶν Ἐργίνο ἀνέθηκεν ὑπὲρ τῆς γυναικὸς | Ἄκιος Ἀπόλλωνι Ἱητρῶι ἄρχοντος Λεύκωνος | Βοσπόρο καὶ Θεοδοσίας καὶ βασιλεύοντος | Σίνδων καὶ Τορετέων καὶ Δανδαρίων καὶ Ψησῶν. | CIRB 1038 Φαίδιμος Φα[ιν]ίππο ἀνέθηκεν — — — | Ἀπόλλωνι [Δε]λφινίωι [— — — — ἄρ]χοντο<ς> Λεύκωνος Βο[σπόρο καὶ Θεοδο]σίας καὶ βασιλεύοντος Σίνδων καὶ | Τορετέων καὶ Δανδα[ρίων καὶ Ψησῶν]. | CIRB 8 Κρέουσα Μέδοντος Δήμητρι ἱερομένη ἀνέθηκεν | ἄρχοντος Λεύκωνος Β[οσπόρου καὶ Θεοδοσίας] | καὶ βασιλεύοντος Σίνδω[ν καὶ Μαΐτων πάντων].

fra la titolatura ufficiale “interna ed esterna”, per così dire, sono dovute al fatto che gli Spartocidi si presentavano come arconti ai soggetti greci e come re ai barbari¹⁹. A queste testimonianze si aggiunga il ritrovamento (avvenuto nel 2000 a Nymphalium) dell’architrave²⁰ di un’entrata monumentale di stile ionico, nella quale Leucone è definito «arconte di Bosforo e Teodosia e di tutta la Sindike, e dei Teretoi, dei Dandaridi e dei Psessoï». Nel 2007 Moreno (pp. 170 e 175) ha sostenuto che il titolo ‘reale’ fosse un’innovazione da attribuire proprio a Leucone e questo forse spiegherebbe perché gli Spartocidi saranno noti successivamente come Leucocidi.

La nostra stele è da intendersi dunque come esempio di testo ufficiale nel quale Leucone si rivolge ai greci come «arconte di Bosforo e di Teodosia». Se mettiamo insieme i dati desunti dall’orazione di Demostene e quelli derivanti dall’analisi delle titolature appare evidente che la stele era nata per rimarcare i rapporti con la Grecia dopo l’incidente diplomatico rappresentato dalla legge di Leptine.

Leucone sta ribadendo ai Greci che è loro amico, che è affidabile per relazioni di vario genere soprattutto in un momento così critico. Non dimentichiamo che anche Demostene scrive per presentare simpateticamente²¹ Leucone ai Greci; in contesti più ostili, invece, i Leucocidi sono definiti tiranni, cfr. Aesch. 3.171 e Din. 1.43.

Per quanto riguarda la datazione, che proporrei di circoscrivere ulteriormente al 354-349 a.C., è determinante la citazione di Teodosia nella titolatura. Lo scolio a Dem. 22.33.82 Dilts testimonia che la conquista della città era stata iniziata da Satiro e portata a termine²² da Leucone intorno al 370. Solo nel 355 la città fu aperta al commercio e nell’orazione di Demostene contro Leptine, §33.1 essa è definita ἐμπόριον. Secondo Canevaro questo

¹⁹ Vedi anche Moreno 2007, pp. 170-173 e Rostovzeff 1993, pp. 70-71.

²⁰ Sokoloka, Pavlichenko 2002.

²¹ Canevaro 2016 e Moreno 2007 p. 255.

²² Cfr. Arist. *Oec.* 1347b3-15; Polyæn. *Strat.* 5.23; 5.44; 6.9.3; 6.9.4.

termine è controverso: indica sia una sezione della πόλις, «un mercato distinto dall'ἀγορά» concentrato sul settore marittimo (p. 254); ma anche una comunità che di per sé era un ἐμπόριον senza essere una πόλις. Teodosia era stata sicuramente una πόλις prima della conquista di Leucone e divenne ἐμπόριον successivamente, per «l'estensione e la centralità delle sue attività commerciali», mantenendo comunque le caratteristiche di una πόλις²³. L'espressione nella titolatura presuppone una fase successiva rispetto al momento della conquista poiché almeno fino al 355 la città mantenne una certa identità *poleica*. La data della stele può dunque essere ulteriormente circoscritta e posticipata di almeno 30 anni rispetto al 389 che è la data in cui iniziò il regno di Leucone e con cui in genere si datano tutte le iscrizioni che lo menzionano e che riportano la già nota titolatura.

Tutto il testo, infine, come si noterà dall'analisi dei singoli lemmi, è pervaso di cultura greca: chi scrive ha una profonda conoscenza del greco e delle sue strutture a punto tale da utilizzare con disinvoltura sintagmi poetici (come l'uso di ἐλαύνω) o parole omericizzanti (come Ὀκταμασάδεα).

υἱὸς Σατύρ[ο τόδ' ἄγαλμα], Vinogradov. Blavatskaya integrava ἄρχων nella parte in lacuna. Il genitivo del nome è restituito graficamente solo nell'edizione di Tokhtas'ev 2004.

L'integrazione di ἄγαλμα è coerente con l'idea di una base di stele quale oggetto votivo.

μεδέοντι: forma di participio presente di μεδέω, «prendersi cura di» usato con il significato di «Signore, Protettore». Detto genericamente per Zeus, *Il.* 16.234 e 3.276, Pind. *O.* 7.88; ma anche per altre divinità come Poseidone, Aristoph. *Eq.* 560. Il participio è attestato nei poemi, principalmente nella forma μέδοντες, che metricamente non equivale al nostro μεδων-.

²³ Su questo punto cfr. anche Avram, Hind, Tsetschiadze 2004, pp. 951-952.

Nell'*Iliade*, che riporta 8 occorrenze del termine, il participio è inserito in sintagma formulare e occupa sempre il VI piede: ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, *Il.* 2.79, 9.17, 10.533, 11.277, 11.587 (Ἀργείων); 10.301 (Τρώων); 11.816 (Δαναῶν); 12.376 (Λυκίων); 16.234 (Μυρμιδόνων); cfr. Aristoph. *Rane* 665 e Soph. *Ant.* 1118. Nell'*Odissea* le occorrenze sono 11, ancora una volta formulari²⁴: Φαιήκων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες; un solo caso di Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες nel passo 11.526.

ἐν Λ[άβρῳι]: la proposta di Vinogradov di integrare τῶι ἐνλ[ογίμῳι non è stata accolta dagli altri editori, del resto lo stesso Vinogradov non ne era convinto (inserisce un punto di domanda alla fine dell'integrazione). P. Gauthier, «BE» 2003, no. 393, suggerisce ἐνα[ρέτωσ], in quanto considera ἐν Λ[άβρῳι] una ripetizione di τῆσδε πόλεως μεδέοντι Λαβρύτωμ in l. 3. Tokhtas'ev 2004, rifiuta la congettura di Selov-Kovedjaev ἐν Ἀ[σίηι, inviata a Vinogradov per la sua edizione, e pubblicata da quest'ultimo in «VDI» 242 (2002.3), pp. 3-22; ma come riporta A. Avram in «BE» 119, 2006, n. 303, Tokhtas'ev non commenta la proposta di integrazione al testo avanzata da Gauthier.

μάχη καὶ κράτει: la connessione fra i due termini è attestata, ma non con il medesimo sintagma, esclusivamente nei testi degli storici o degli oratori²⁵. Negli storici, dove le attestazioni sono in numero maggiore, esso è utilizzato esclusivamente in contesti di guerra per specificare la supremazia militare di un esercito rispetto ad un altro. Erodoto, in 7.157.3 scriveva ἦν ἡμέας καταστρέφεται ὁ Πέρσης μάχη κρατήσας²⁶.

²⁴ Escluso *Od.* 1.72. Le altre attestazioni sono in: *Od.* 7.136 (unica occorrenza all'accusativo); 7.186; 8.11, 26, 97, 387, 537; 13.186 e 210.

²⁵ Isocrate, *Paneg.* 65.2; Aeschine, *In Ctesiph.* 88.4; Hereas *Fragm.* 3.2 Müller; Polibio *Historie* 5.50.8; 15.9. 5 etc. Per μάχη καὶ κρατήσας cfr. Plutarco, *Fabio Max.* 2.3.6; Dione Chrisost. 56.7.2.

²⁶ Traduzione di D'Accinni 2001, p. 1309: [non devi credere che] se il Persiano dopo averci vinto in battaglia, soggioga noi [...].

In Thuc²⁷ 1.11.2, invece, μάχη κρατοῦντες è collegato al verbo εἶλον; in 1.113.2 leggiamo μάχη κρατήσαντες τοὺς μὲν διέφθειραν τῶν Ἀθηναίων²⁸; nel passo 3.91.5 possiamo leggere μάχη κρατήσαντες τοὺς ἐπεξελθόντας τῶν Ταναγραίων²⁹; ancora nel brano di 4.95.3 abbiamo οἱ τούσδε μάχη κρατοῦντες μετὰ Μυρωνίδου ἐν Οἰνοφύτοις τὴν Βοιωτίαν ποτὲ ἔσχον³⁰; in 8.62.2 lo storico scrive ἐπεξελθόντων τῶν Λαμψακηνῶν μάχη κρατήσας³¹ e infine in 8.107.1: ἐπιπλεύσαντες καὶ μάχη κρατήσαντες τοὺς ἐν τῇ γῆ ἔλαβον τὰς ναῦς³².

Sulla base del confronto con le attestazioni presenti in Erodoto e Tucidide, dunque, possiamo intendere μάχη καὶ κράτει come un'endiadi che significa μάχη κρατήσας.

ἐξελ[άσας]: Blavatskaya pubblicava ἐξεδ[ήλωσα?, mentre la nuova lettura è proposta da Vinogradov e accolta dagli altri. Per la traduzione, il participio aoristo è stato inteso in riferimento al successivo Ὀκταμασάδεα γῆς ἐΞινδῶν (= ἐκ Σινδῶν), con il significato di «scacciare, espellere» come si ha per esempio in *Il.* 16.87 ἐκ νηῶν ἐλάσας; o ancora *Il.* 6.158 ἐκ δήμου ἔλασεν; Aesch. *Eum* 210 e 421 (entrambi dal coro) ἐκ δόμων ἐλαύνομεν; Aesch. *Suppl.* 309 ἐκ γῆς ἤλασεν μακρῶ δρόμῳ.

Ὀκταμασάδεα: Blavatskaya pubblicava Ὀκταμασάδε(ι); in nota Vinogradov specifica che si tratta di un re scita e pubblica Ὀκταμασάδε. Graham propone una diversa scansione del

²⁷ Jones and Powell, *Thucydides historiae*, 2 vols., Oxford 1942-1967. Ferrari 2001, I p. 95 traduce “superiori in battaglia”.

²⁸ Ferrari 2001, I p. 225: vinti gli Ateniesi in battaglia, alcuni ne uccisero...

²⁹ Ferrari 2001, I p. 555: vinti in battaglia quei Tanagersi che avevano fatto una sortita...

³⁰ Ferrari 2001, I p. 719: che, avendo vinto in battaglia costoro a Enofita, sotto il comando di Mironide, una volta conquistarono la Beozia...

³¹ Ferrari 2001, II p. 517: rimasto vincitore in uno scontro coi Lampsaceni...

³² [sorpresa ormeggiate all'altezza di Arpagio e di Priapo le otto navi partite da Bisanzio] le attaccarono e, vinti gli uomini che erano a terra, se ne impadronirono.

dettato e legge Ὀκταμασάδεα γῆς. Lo stesso pubblica anche Tokhtas'ev. Il nome³³ non è altrimenti noto in epigrafia e compare solo nelle *Storie* di Erodoto IV 80 come capo degli Sciti:

[1] ὡς δὲ μετὰ ταῦτα ἐξήλαυνε ὁ Σκύλης ἐς ἤθεα τὰ ἑωυτοῦ, οἱ Σκύθαι προστησάμενοι τὸν ἀδελφεὸν αὐτοῦ Ὀκταμασάδην, γεγονότα ἐκ τῆς Τήρεω θυγατρὸς, ἐπανιστέατο τῷ Σκύλῃ. [2] ὁ δὲ μαθὼν τὸ γινόμενον ἐπ' ἑωυτῷ καὶ τὴν αἰτίην δι' ἣν ἐποιέετο, καταφεύγει ἐς τὴν Θρηίκην. πυθόμενος δὲ ὁ Ὀκταμασάδης ταῦτα ἐστρατεύετο ἐπὶ τὴν Θρηίκην. ἐπεῖτε δὲ ἐπὶ τῷ Ἰστρω ἐγένετο, ἠντίασάν μιν οἱ Θρηίκες, μελλόντων δὲ αὐτῶν συνάψειν ἔπεμψε Σιτάλκης παρὰ τὸν Ὀκταμασάδην λέγων τοιάδε. [3] 'τι δεῖ ἡμέας ἀλλήλων πειρηθῆναι; εἷς μὲν μευ τῆς ἀδελφεῆς παῖς, ἔχεις δέ μευ ἀδελφεόν. σὺ δέ μοι ἀπόδος τοῦτον, καὶ ἐγὼ σοὶ τὸν σὸν Σκύλην παραδίδωμι: στρατιῇ δὲ μήτε σὺ κινδυνεύσης μήτ' ἐγώ.' [4] ταῦτά οἱ πέμψας ὁ Σιτάλκης ἐπεκηρυκεύετο: ἦν γὰρ παρὰ τῷ Ὀκταμασάδῃ ἀδελφεὸς Σιτάλκεω πεφευγώς. ὁ δὲ Ὀκταμασάδης καταινείει ταῦτα, ἐκδοὺς δὲ τὸν ἑωυτοῦ μήτρωα Σιτάλκη ἔλαβε τὸν ἀδελφεὸν Σκύλην. [5] καὶ Σιτάλκης μὲν παραλαβὼν τὸν ἀδελφεὸν ἀπήγετο, Σκύλεω δὲ Ὀκταμασάδης αὐτοῦ ταύτη ἀπέταμε τὴν κεφαλὴν. οὕτω μὲν περιστέλλουσι τὰ σφέτερα νόμια Σκύθαι, τοῖσι δὲ παρακτωμένοισι ξεινικοὺς νόμους τοιαῦτα ἐπιτίμια διδοῦσι³⁴.

³³ Cfr. Mayrhofer 2006, p. 14.

³⁴ Erodoto, *Storie*, Traduzione di Augusta Izzo d'Accinni (Introduzione di Filippo Cassola), BUR, Volume I, 2001, pp. 789-791: Quando, dopo di ciò [dopo essere stato iniziato ai misteri Bacchici] Scile tornò alla sua abituale residenza, gli Sciti, postosi a capo il fratello di lui Octamasade, nato dalla figlia di Tere [re di Tracia e padre di Stalce], gli si ribellarono. [Perché Scile, pur essendo re degli Sciti, non gradiva affatto le usanze scitiche ed era molto più incline a quelle greche, cfr. IV, 78. 3]. [2] Questi, appreso quanto accadeva contro di lui, e la ragione per cui accadeva, si rifugiò in Tracia. Ma Octamasade, informato di ciò, marciò contro la Tracia; quando giunse all'Istro gli si fecero incontro i Traci, ma mentre stavano per scontrarsi Sitalce manda a dire a Octamasade questo: [3] «Perché dobbiamo misurarci l'uno contro l'altro? Tu sei figlio di mia sorella ed hai in tuo potere mio fratello: tu restituiscimi questo ed io ti consegno il tuo Scile; ma non tentiamo la sorte delle armi, né tu né io». [4] Sitalce gli mandò questi messaggi per mezzo di araldi; infatti era rifugiato presso Octamasade un fratello di Sitalce. Octamasade approvò questo proposito, e, restituito il proprio zio al re dei Traci, ne ricevette il fratello Scile. [5] E Sitalce, riceevuto il fratello, lo condusse via, mentra a Scile Octamasade fece tagliere lì sul posto la testa. A tal segno dunque gli Sciti difendono le proprie istituzioni e puniscono coloro che adottano costumi stranieri.

Per Tohtas'ev si tratterebbe di un nome sigmatico; la forma di accusativo non contratta presente nella nostra iscrizione dovrebbe dunque essere ricondotta all'exemplum omerico. In Erodoto il nome è invece un maschile della declinazione in *alpha*. I nomi sigmatici in -ης spesso, infatti, assumevano la flessione dei maschili in -ης.

ἐΞινδῶν: = ἐκ Σινδῶν. Blavatskaya pubblicava σε Ξίνδων, ma la lettura di Vinogradov ἐΞίνδων è preferita dagli editori successivi. Tokhtas'ev (che cita questo epigramma proprio a proposito di una discussione sull'etnico dei Sindoi) legge ἐΞινδῶν in questa linea e Σινδῶμ nella successiva. Propone il confronto con Polieno, *Strateg.* 8.55: βασιλεῖ Σινδῶν. Aggiunge che il termine ΣΙΝΔΩΝ sulle monete d'argento del 450-400 a.C. potrebbe essere inteso come abbreviazione di Σινδων(ικόν, sc. νόμισμα), dal momento che Σινδέων, genitivo plurale, è attestato sulle monete³⁵ di questo periodo. Per l'accento Σινδοί cfr. Tokhtas'ev 1998, pp. 297-298.

παῖδ' Ἐκ[αταίο]: Blavatskaya pubblicava παῖδε κ[αὶ λῦε]. Ma Vinogradov specifica che Hekatoios fu re dei Sindoi e propone lo stesso confronto di Tokhtas'ev con Polieno. Graham considera questo elemento utile per la datazione, infatti specifica che Hekataios, re dei Sindoi, fu cacciato dal suo regno per due volte: la prima volta fu ripristinato da Satiro (padre di Leucone), la seconda volta proprio da Leucone stesso. Secondo lo studioso, inoltre, poiché questo epigramma implicherebbe che Hekataios era ancora vivo al momento della realizzazione dell'epigrafe, l'evento a cui si riferisce l'iscrizione non può essere l'occasione in cui Leucone divenne re dei Sindoi (e quindi esclude la possibilità di datare 389-349). Pur restando questo ragionamento metodologicamente valido, non è

³⁵ *Sindones* in Pomponius Mela (1.111) erano le città che avevano coniato queste monete.

chiaro perché nella menzione di Hekataios dovremmo sottintendere implicitamente che il re fosse vivo all'epoca della realizzazione della stele. Qui, infatti, egli è nominato come padre di Oktamasade; l'appellativo successivo τοῦ Σινδῶμ βασιλέως, ancora riferito ad Hekataios è una titolatura identificativa al pari di Β[οσπόρο(υ) ἄρχων] τε Θεοδοσίας e non presuppone di conseguenza che il re fosse necessariamente ancora vivo.

ὄς πατέρα ο[-]: Tokhtas'ev sceglie di non integrare; ma in nota segnala πατέρα ο[ικήϊον?] nel significato di «his own father» e propone il confronto con *CEG* 756, 795 l. 22; *IG* XII 4.1105 ll. 5/6. Vinogradov pubblicava ὄς πατέρα ο[ικήϊης] mentre Blavatskaya θ[α]νατερ ἂ ο[ικεῖα· ἐχθρὸς μὲν?]. La lettura di Vinogradov è preferita dagli editori successivi.

εἰς τήνδε πόλιγ κ[- - - -]: anche in questo caso Tokhtas'ev sceglie di pubblicare il testo fino a *καρρα* e lascia le parentesi quadre prive di integrazione. La lettura di Vinogradov εἰς τήνδε πόλιγ κ[ατέκλεισεν?] è seguita da Gauthier mentre Blavatskaya pubblicava εἰς τήν ἐπολιγο[δρανίαν?]. Per Vinogradov τήνδε πόλιγ è Labrys e aggiunge che non si tratterebbe della capitale dei Sindoi. In «*VDI*» 242 (2002.3), pp. 3-22, Vinogradov propone anche di integrare κ[ατέθρεξεν?]. La lettura è riportata da Tokhtas'ev che cita Aristotele, frg. 76 Rose e Xen., Cyr. 6.3.9.